

Estudio Bibliométrico de las Publicaciones Científicas sobre la Percepción de las Familias de Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

Bibliometric Study of Scientific Publications on the Perception of Families of Students with Specific Educational Support Needs

Diego Navarro ^{1*}
Laura Sánchez ²
Teresa Gómez ¹

¹ Universidad Católica de Valencia, España
² Universidad Internacional de Valencia, España

Se presenta un análisis bibliométrico con mapas de contenido sobre publicaciones científicas acerca de la percepción de las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo sobre el sistema educativo. El análisis se enmarca en la descripción de la evolución de la participación de las familias en la escuela, tanto a nivel legislativo como a nivel práctico. Los resultados se centran en los últimos 5 años (2015 a 2019), y extraídos los artículos de revistas indexadas en la Web of Science-WOS, muestran que el autor más prolífico es Burke de la Universidad de Illinois, con 3 artículos. Se aprecia una evolución creciente en el número de artículos publicados. Las dos revistas con mayor número de publicaciones, sobre la temática, son Child Care Health and Development y Journal of Autism and Developmental, con 8 artículos cada una de ellas. En cuanto a los países de procedencia, USA con 77 artículos, destaca muy por encima del resto de países. Por último, destacamos que el término autismo aparece en 22 artículos, lo que implica que muchas de las investigaciones que estudian este fenómeno se centran en el Trastorno del Espectro del Autismo.

Descriptor: Estudio bibliométrico; Familias; Percepción; Necesidades específicas de apoyo educativo; Educación.

A bibliometric analysis with content maps on scientific publications about the perception of the families of students with specific needs of educational support about the educational system is presented. The analysis is framed in the description of the evolution of the participation of families in the school, both at the legislative and practical levels. The results focused on the last 5 years (2015 to 2019), and extracted from journal indexed in the Web of Science-WOS, show that the most prolific author is Burke from the University of Illinois, with 3 articles. There is an increasing evolution in the number of articles published. The two journals with the largest number of publications on the subject are Child Care Health and Development, and Journal of Autism and Developmental, with 8 articles. As for the countries of origin, the USA with 77 articles, stands out well above the rest of the countries. Finally, we highlight that the term autism appears in 22 articles, which implies that many of the investigations that study this phenomenon focus on Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Bibliometric study; Families; Perception; Specific educational support needs; Education.

*Contacto: diego.navarro@ucv.es

1. Revisión de la literatura

Nos encontramos inmersos en un proceso de transformación social en el que, cada vez más, se reconoce el derecho a una participación significativa y satisfactoria de todos los ciudadanos. Este derecho se ha ido concretando en todas las esferas y dimensiones de la sociedad. Una de ellas, quizás la que mayor importancia tenga, sea el ámbito educativo, pues ofrece la oportunidad de sentar las bases de una convivencia, que recoja y cree los valores que posteriormente puedan reflejarse en nuestra sociedad.

En este sentido, la atención a los alumnos que presentan cualquier tipo de vulnerabilidad, debe ser un tema nuclear de cualquier comunidad educativa. Los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en adelante NEAE, están definidos en la LOMCE (2013), como aquellos alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar. El concepto de NEAE implica una concepción más amplia de lo que, hasta ahora, eran consideradas las necesidades educativas especiales, más acorde con la actual concepción del concepto de educación inclusiva y de calidad para todos.

Desde una aproximación normativa y legislativa se contempla el derecho de los padres a participar en los centros escolares en la educación de sus hijos. Esta idea está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en el conjunto de normativas de carácter tanto nacional como internacional: Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las NEE (1994), Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de 2008; Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020), Ley Orgánica para la Mejora de la calidad educativa (LOMCE, 2013).

El proyecto para contribuir al desarrollo de una educación más inclusiva requiere, necesariamente, la promoción de una relación activa y positiva entre todos los agentes implicados en la educación: centros escolares, familia y comunidad, lo que implica una apuesta definitiva por la evaluación de las relaciones establecidas entre el centro escolar y las familias, especialmente aquellas cuyos hijos presenten NEAE.

Se encuentra establecido y regulado que a las familias de alumnos con NEAE se les deben prestar servicios de información y orientación que permita el desarrollo de una acción complementaria y multiplicativa con las acciones desarrolladas e impulsadas desde el centro escolar, para lograr una educación de calidad para todos.

La importancia de la calidad de esta colaboración de los profesionales con los padres y su impacto en la calidad de vida de las familias ha sido objeto de distintas investigaciones en los últimos años (Balcells-Balcells, 2011; Turnbull et al., 2006). Todo ello nos lleva a resaltar la importancia de que los centros educativos, y en particular el profesorado, deben reflexionar sobre la naturaleza de la relación que mantienen con las familias y la conveniencia de valorar hasta qué punto la colaboración con las familias responde a los principios de calidad, que la investigación ha puesto de relieve en los últimos años (Turnbull et al., 2006).

Es en este contexto donde se enmarca el interés de este trabajo por conocer las investigaciones recientes en materia de la relación entre las familias de alumnos con NEAE y la escuela, centrada en la percepción que las familias tienen sobre esa relación.

Desarrollaremos a continuación el contexto teórico sobre el que se sustenta esta relación, así como las temáticas abordadas en la investigación reciente y, por otro lado, la descripción de la técnica del análisis bibliométrico y las bondades de esta para hacer un mapa descriptivo del estudio de esta temática a nivel internacional.

La institución escolar ha sido percibida por la sociedad de forma diferente a lo largo de la historia: en los años cincuenta, el rol desarrollado por la escuela era asumido con total confianza por parte de las familias y la sociedad, no se cuestionaba ni el contenido ni la forma en que los aprendizajes eran transmitidos. El acceso a la educación era considerado un privilegio. Con el paso del tiempo, se ha ido adquiriendo conciencia de que la educación de los niños en la escuela concierne, también, a las familias (Maeztu, 2004). A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se empieza a considerar la educación como un derecho. Posteriormente, con la Ley General de Educación de 1970 se plantea que la escuela, además de obligatoria, es de todos

En relación con la investigación más reciente sobre la relación escuela y familia, los resultados de la revisión bibliográfica de Sánchez, Navarro y Gómez (2018), que analizan la relación de las familias de alumnos con NEAE con el entorno escolar, a partir de los artículos publicados en las bases de datos PsycINFO, y ERIC, durante el periodo 2009 y 2018, establecen las siguientes temáticas de investigación, que se describen en el cuadro 1, a partir del análisis de contenido.

Cuadro 1. Temáticas de investigación familia-escuela

Familia como factor clave para el logro educativo, la adaptación escolar y el bienestar emocional
Relaciones entre la escuela y la familia
Análisis sobre la legislación y las políticas reguladoras de la atención NEAE
Formación de los profesionales de atención a niños con NEAE y su familia
Análisis de las percepciones y proceso de toma de decisiones de familias de niños con NEAE
Efectos de los niños con NEAE en sus hermanos, otros compañeros...
Otros

Fuente: Elaborado a partir de Sánchez y otros (2018).

La cooperación entre la familia y la escuela y cómo las familias perciben esa cooperación son dos de los tópicos que más interés despiertan en la investigación sobre la temática familia-escuela. Partiendo del principio de que la educación debe ser una tarea compartida entre la familia y escuela, debemos conocer cuáles son las vías de comunicación existentes entre ambas partes, y abrir otras nuevas que respondan a la actual realidad de las familias. En palabras de García y otros (2010), “vías de participación que no se limiten exclusivamente a la dimensión pasiva del concepto, donde los profesores son el órgano decisorio y los padres el eslabón ejecutivo” (p. 160).

Montero, Etxabe y López (2017) afirman que para la que la relación entre la familia y los profesionales se produzca de una forma adecuada estos deben cuidar: cómo, cuándo, qué decir, quién comunica... Afirman que esto puede hacerse desde diversos modelos que pueden ir de los más directivos, en los que los profesores actúan frente a los padres como expertos, a otros modelos más colaborativos, caracterizados por una igualdad en el estatus, modelo este último que fomenta que la familia se sienta protagonista y agente de la intervención con sus hijos. Este último modelo ha sido ampliamente investigado y

difundido por Turnbull y sus colaboradores del Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas (Blue-Banning y Summers, 2004; Turnbull et al., 2006; Turnbull, Turnbull y Kyzar, 2009), quienes a partir de la investigación proponen un modelo de seis componentes en los acuerdos de cooperación entre familias y profesionales y los factores asociados a cada uno de esos componentes. Los seis componentes son: competencia profesional, que implica la formación de los profesionales en los acuerdos de cooperación profesional, comunicación que supone poner a disposición de los padres y los profesionales el conocimiento existente y guiarles para crear y poner en práctica decisiones que se apoyen en la evidencia, respeto que implica desarrollar acuerdos que respondan a los valores culturales de cada familia, compromiso implica trabajar con las familias para desarrollar y hacer realidad una visión inclusiva, equidad que supone aplicar un enfoque que se fija en la familia como el centro de atención, maximizando la elección de las familias y resaltando los puntos fuertes de éstas y confianza que sale a la luz cuando las familias y los profesionales aprenden a pensar y actuar con sabiduría, siendo capaces de sopesar intereses y adaptarse a los distintos entornos.

Centrándonos, específicamente, en la percepción que las familias tienen de esta relación, podemos afirmar, a partir del análisis de contenido de los artículos de nuestra búsqueda, que no existen muchas investigaciones encaminadas a recoger la voz de los padres de alumnos con NEAE en referencia a su relación con el sistema escolar. Muchos de los estudios que analizan la percepción de los padres en su relación con la escuela se centran en analizar la percepción de una educación inclusiva frente a una escolarización en entornos protegidos. Así Duhane y Salend (2000) indican que los padres de niños con discapacidades suelen tener percepciones positivas sobre la educación inclusiva, principalmente porque creen que la educación inclusiva puede fomentar la aceptación de sus hijos, mejorar el autoconcepto de sus hijos y prepararlos mejor para la vida real, además de proporcionarles acceso a modelos apropiados. Las preocupaciones de los padres, con respecto a la inclusión, están más relacionadas con la disponibilidad o no de servicios especializados y de personal calificado, incluso aunque expresen un alto grado de satisfacción con el progreso de sus hijos y con las relaciones con los maestros (Leyser y Kirk, 2011).

En la misma línea, Vianello y Lanfranchi (2015) indican que la escolarización inclusiva, en comparación con la escolarización segregada, generalmente, reduce las conductas disruptivas, produce resultados académicos más positivos, aumenta las interacciones sociales con los compañeros de clase y promueve un mejor autoconcepto en niños con discapacidades intelectuales leves y severas.

Para Zanobini y otros (2017), la percepción de los padres hacia la educación inclusiva es variada, multifacética y depende de la forma en que se implementa la inclusión en los diferentes países. Los resultados de este estudio indican una alta satisfacción familiar con la educación inclusiva descrita a partir de cuatro variables: prácticas educativas inclusivas; medio ambiente y equipamiento especial; aceptación de compañeros y familias e integración entre las actividades de educación y las de rehabilitación.

Otros estudios (Al Jabery et al., 2014; Starr y Foy, 2012) sugieren, también, que la satisfacción de los padres con la educación inclusiva es multidimensional. Los factores, destacados por estos autores, relacionados con la satisfacción son: la capacidad de los profesores para manejar eficazmente los comportamientos de los niños, la comprensión de

los maestros, el conocimiento de la discapacidad por parte de los profesores y la comunicación efectiva entre profesores y padres.

Un aspecto importante, que cabe destacar, es que la mayoría de los estudios abordan la percepción de familias de niños con una discapacidad en general, aunque muchos de ellos se han centrado específicamente en un trastorno, concretamente en el Trastorno del Espectro del Autismo, en adelante TEA. Así, Slade y otros (2018) han estudiado la satisfacción de los padres con los programas de educación individualizada de sus hijos, con TEA, destacando la importancia de las buenas relaciones entre padres y escuela para una adecuada satisfacción de las familias.

Syriopoulou-Delli y Polychronopoulou (2019) han estudiado las relaciones entre maestros y padres de niños con TEA y los sistemas para establecer una colaboración más eficiente, afirmando que la participación y colaboración de las familias en las escuelas debía formar parte de los planes de mejora de las mismas. Afirman que la participación de los padres debe ser una parte imprescindible y crucial de los programas educativos de los niños con TEA, porque puede conducir a mejorar los resultados escolares de los niños. Estos autores plantean una colaboración familia-escuela más allá del derecho parental legislativo a participar en la evaluación y educación de sus hijos con TEA.

También Schenker y otros (2017) analizan la colaboración entre la familia y los profesionales, como un aspecto principal del enfoque centrado en la familia, y concluyen que la participación y colaboración familiar influye positivamente en el bienestar psicológico de los padres y en su satisfacción con la intervención con sus hijos, al tiempo que mejora los resultados de los niños, el desarrollo de sus habilidades y el ajuste psicológico.

Destacamos, también, del análisis realizado, que la gran parte de las investigaciones destinadas a analizar la percepción de las familias lo hacen a partir de técnicas de carácter cualitativo, principalmente con entrevistas semiestructuradas y grupos focales o de discusión: Woods, Morrison y Palincsar (2018), Ryan y Quinlan (2017), Hu y otros (2015), Lalvani (2015) y Rizvi (2015). Las investigaciones que recogen la voz de los padres a partir de cuestionarios son minoritarias: Syriopoulou-Delli y Polychronopoulou (2019) y Zanolini y otros (2017) destacando la ausencia de un instrumento utilizado de forma general para medir la satisfacción familiar.

Es evidente que cada vez es mayor la producción científica, en ésta y otras temáticas, lo que implica que las tradicionales técnicas de extracción de conocimiento como ha sido la lectura están dejando paso a otras formas de análisis (Filippov y Servey, 2014).

Así pues, el objeto de este estudio es la realización de un análisis bibliométrico para conocer el estado actual en referencia a la investigación sobre la percepción que las familias de alumnos con NEAE tienen del sistema escolar y los apoyos que reciben por parte de este, al tiempo que identificar las áreas temáticas de estudio en este campo y los autores, revistas e instituciones más productivos en este tópico de investigación, para identificar las principales tendencias de investigación.

Para cumplir con el objetivo del estudio se ha utilizado la técnica del análisis bibliométrico que nos va a permitir realizar un análisis de las publicaciones científicas tomando como base una serie de indicadores que se utilizan como parámetros para la evaluación de la actividad científica. De Filippov y Fernández (2002) y Prytz-Nilsson y Suarez (2009) destacan el indicador de productividad y el análisis de materia como indicadores

principales. El indicador de productividad hace referencia a los autores, revistas, instituciones y países más activos en la producción científica de un determinado campo de estudio. A su vez, permite analizar la evolución temporal del proceso de producción en un período de tiempo establecido de acuerdo con la temática estudiada. El indicador de análisis de materia revela los temas de interés de una determinada comunidad científica, su momento de aparición, de expansión y de declive (Costas y Bordons, 2007).

El objetivo de esta investigación es, por un lado, conocer el estado actual de la actividad científica entorno a la percepción que las familias de alumnos con NEAE tienen del sistema escolar, además de profundizar en el análisis de contenido de los artículos que muestran la temática más similar a nuestro tópico de estudio.

2. Metodología

Se presentan los resultados obtenidos a partir de un análisis bibliométrico que describe la actividad científica sobre la percepción de las familias de alumnos con NEAE entorno al sistema escolar durante los últimos 5 años: 2015 a 2019. Se trata de artículos publicados en revistas indexadas en la Web of Science-WOS. La decisión de realizar esta búsqueda en la base de datos de la WOS de Thomson Reuters es porque la búsqueda fuera en revistas cuyo indicador de calidad fuera Journal Citation Report (JCR), que es el indicador mejor valorado por los organismos de evaluación de la actividad investigadora. Con el fin de definir con mayor precisión los resultados que queríamos obtener, la estrategia de búsqueda se hizo utilizando operadores Booleanos con los siguientes términos: *family and special educational needs OR disabilit* and school OR class* OR educat* and perception*. La búsqueda se delimitó a artículos científicos. Esta búsqueda aportó un total de 154 artículos. Los documentos se almacenaron como archivo de *plain text* para proceder a su posterior análisis.

El análisis bibliométrico se desarrolló siguiendo los siguientes pasos:

- Análisis de Indicadores bibliométricos básicos:
 - ✓ Ranking de productividad científica y patrones de colaboración de autores: número de autores, número de documentos publicados, número medio de autores por documento, producción por instituciones y producción por países.
 - ✓ Análisis de la producción de las revistas: documentos publicados, número de citas de los documentos recuperados (*Total Local Citation Score: TLCS*), citas en otras revistas de la WOS (*Total Global Citation Score: TGCS*).
 - ✓ Análisis de las palabras más comunes: términos recogidos en palabras clave y co-ocurrencia de estas.
- Redes de co-ocurrencia: se analizaron la *co-authorship* y la *co-citation*.
- Mapa de citaciones. En este mapa muestra cómo los artículos de la serie recuperada se citan entre sí.

Se ha utilizado, además, en aras a los beneficios de una integración metodológica, a una metodología de carácter cualitativo, analizando el contenido de una selección de artículos recientes que presentan una temática muy similar al tópico de nuestro estudio.

3. Resultados

Autores

Los resultados del análisis arrojan un total de 520 autores, destacando Burke como el más prolífico, aunque con solo 3 artículos publicados en revistas indexadas en la WOS. Destacamos, además, que hay otros 16 autores con 2 artículos publicados, y el resto con 1 solo artículo cada uno (cuadro 2).

Cuadro 2. Autores más productivos (más de 1 artículo), citas locales y globales y afiliación institucional

AUTORES	ARTÍCULOS	CITACIONES LOCALES	CITACIONES GLOBALES	AFILIACIÓN INSTITUCIONAL
Burke	3	0	1	University of Illinois
Ciccarelli	2	0	12	Curtin University
Elbaum	2	0	1	University of Miami
Falkmer	2	0	12	Curtin University
Parsons	2	0	12	Curtin University
Parush	2	1	4	Hebrew University
Passmore	2	0	12	Curtin University
Pearson	2	0	1	North Carolina State University
Perry	2	1	18	York university
Rigbi	2	1	4	Kinneret College on the Sea Galilee
Schenker	2	1	4	A. Conductive Ed. Tsad Kadima
Tait	2	0	6	Macquarie University
Tan	2	0	12	Curtin University
Vaz	2	0	12	Curtin University
Yochman	2	1	4	Hebrew University
Zaidman-Zait	2	0	2	Tel Aviv University

Fuente: Elaboración propia.

El autor más citado a nivel local, es decir, entre los artículos objeto del análisis, es Wang con solo 2 citas. A nivel global, es decir, teniendo en cuenta todas las citas de artículos de la WOS, los autores más citados son Davidoff, Gonzales, Nadal y Yanos con 23 citas.

Años

La búsqueda se acotó en los últimos cinco años, desde 2015 a 2019. Sin contar el año 2019, en el que nos encontramos todavía a fecha de la revisión en el primer tercio, apreciamos una evolución creciente en el número de artículos publicados sobre la temática en la WOS, crecimiento que ha venido siendo constante durante los 5 años (figura 1).

Figura 1. Publicaciones por año

Fuente: Elaboración propia

Revistas

Los artículos objeto del análisis han sido publicados en un total de 87 revistas. Destacan las revistas Child Care Health and Development y Journal of Autism and Developmental

Disorders con 8 artículos cada una. Con solo dos citas locales, aparecen, por delante, la revista *Journal of Child and Family Studies*, *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities* y la revista *Working with Families for Inclusive Education: Navigating Identity*. En cuanto a citas globales destaca la revista *Journal of Autism and Developmental Disorders* con 40 citas (cuadro 3).

Cuadro 3. Revistas, artículos, citas locales y citas globales

REVISTAS	ARTÍCULOS	CITACIONES LOCALES	CITACIONES GLOBALES
Child Care Health and Development	8	1	12
Journal of Autism and Developmental Disorders	8	0	40
Disability and Rehabilitation	6	0	20
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities	5	0	15
International Journal of Disability Development and Education	4	0	10
Journal of Child and Family Studies	4	2	17
Journal of Developmental and Physical Disabilities	4	0	2
Plos One	4	0	24
Sexuality and Disability	4	1	4

Fuente: Elaboración propia.

Países

Por lo que respecta a los países de procedencia, USA con 77 artículos, Canadá con 19 y Australia con 13 son los países que ocupan los tres primeros lugares. Destacamos Suiza que tiene 13 citas globales de sus 3 artículos publicados (cuadro 4).

Cuadro 4. País, artículos, citas locales y citas globales

PAÍS	ARTÍCULOS	CITACIONES LOCALES	CITACIONES GLOBALES
USA	77	7	178
Canada	19	2	44
Australia	13	1	43
UK	11	0	27
Israel	9	1	11
Italy	7	1	18
Spain	5	0	12
People's Republic of China	4	2	12
Turkey	4	1	2

Fuente: Elaboración propia.

Institución

De las instituciones que dan origen a los trabajos analizados, destaca la Universidad de Illinois (EE.UU.) con 7 artículos seguida de la Universidad McMaster (Canadá) con 4 artículos. En referencia a las citas locales destacan varias Universidades con 2 citas: Universidad de Kansas (EE.UU.), Universidad Normal de Beijing (China), New York State Office of Mental Health (EE.UU.), Universidad de Buffalo (EE.UU.), Universidad de California Santa Bárbara (EE.UU.). En cuanto a las citas globales destacar el Colegio de Justicia Criminal John Jay Coll y la Queens University (Canadá) con 23 citas, y la Universidad de Pensilvania (EE.UU.) y el Hospital infantil de Philadelphia (EE.UU.) con 20 citas (cuadro 5).

Cuadro 5. Institución, artículos publicados, citas locales y citas globales

INSTITUCIÓN	ARTÍCULOS	CITACIONES LOCALES	CITACIONES GLOBALES
Univ Illinois	7	0	4
McMaster Univ	4	1	8
Ohio State Univ	3	0	5
Tel Aviv Univ	3	0	3
Univ Kansas	3	2	13
Univ Miami	3	9	2
Univ Michigan	3	0	0
Univ Sherbrooke	3	0	0
Univ Toronto	3	0	9

Fuente: Elaboración propia.

Palabras clave

En cuanto a las palabras clave se destaca cómo en 60 artículos aparece el término *children*. Le siguen los términos *disabilities* que aparece en 40 artículos, *parents* en 39 y *perceptions* en 26 artículos (cuadro 6). Un dato para destacar es que el término “*autism*” aparece en 22 artículos, lo que implica, como hemos adelantado anteriormente, que muchas de las investigaciones que estudian este fenómeno se centran en un trastorno concreto: TEA.

Cuadro 6. Palabras clave, artículos publicados, citas locales y citas globales

PALABRAS CLAVE	ARTÍCULOS
Children	60
Disabilities	40
Parents	39
Perceptions	26
Autism	22
Family	22
Disability	20
Experiences	20

Fuente: Elaboración propia.

Co-palabras

Haciendo un análisis de *co-words*, podemos obtener información sobre las palabras claves más frecuentes en los artículos, al tiempo que nos permite construir una red que representa las *co-ocurrencias* entre las palabras. Observamos como palabras como “*disability*”, “*autism*”, “*parents*”, e “*intellectual disability*” son las más nombradas (figura 2).

En relación con la concurrencia de palabras, vemos como “*disability*” tiene una alta concurrencia con términos como “*family*”, “*parents*”, “*attitudes*”, “*special education*”, “*inclusion*”, “*mental health*”, “*language*” (figura 3).

Por su lado, la palabra “*parents*” muestra una alta concurrencia con términos como “*autism*”, “*family*” “*physical activity*”, “*school*” y “*parental stress*” (figura 4).

El término “*intellectual disability*”, por su parte, muestra una alta concurrencia con los términos “*autism*”, “*developmental disability*”, “*quality of life*”, “*sexuality*” “*mothers*” y “*family support*” (figura 5).

Figura 2. Mapa de co-palabras

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Mapa de co-palabras "disability"

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Mapa de co-palabras "parents"

Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Mapa de citación local

Fuente: Elaboración propia.

En referencia a la citación de trabajos en términos absolutos, se han tenido en cuenta solo los 10 más citados. Destacamos un documento de Patton, del año 2002, como el más citado *Qualitative Research & Evaluation Methods*, aunque no destaca de manera especial sobre el resto de los documentos, representado, además este artículo, a nivel de citas, el punto de unión de dos grandes núcleos de citaciones.

Figura 8. Mapa de citación global

Fuente: Elaboración propia.

Mapa de Co-autoría

Atendiendo a las redes de co-autoría, observamos dos grandes núcleos unidos por un autor Zaidman-Zait de la Tel Aviv University (figura 9).

Figura 9. Mapa de co-autoría

Fuente: Elaboración propia.

Una de las redes principales está compuesta por autores de las Universidades de Columbia, Porto y British Columbia. Otra de las redes de co-autoría principales la forman autores de la British Columbia University.

4. Discusión y conclusiones

La situación actual de la percepción de las familias de alumnos con NEAE del sistema escolar ha sido estudiada por numerosos autores. La creciente evolución en el número de artículos publicados así lo demuestra. Este creciente interés ha sido corroborado desde un punto de vista subjetivo, pero no desde una perspectiva cuantitativa que arroje luz con datos objetivos. Se plantea en este contexto el objetivo de, por un lado, conocer el estado actual de la actividad científica entorno a la percepción que las familias de alumnos con NEAE tienen del sistema escolar, además de profundizar en el análisis de contenido de los artículos que muestran la temática más similar a nuestro tópico de estudio.

Del análisis de contenido podemos concluir la importancia de establecer una colaboración de los profesionales con los padres de alumnos con NEAE y esto se justifica, entre otros motivos, porque permite aproximar las culturas familiar y escolar, favorece la educación de los niños y su rendimiento escolar constituyendo, de esta manera, un indicador de calidad educativa (Epstein, 2011; Glasgow y Whitney, 2009; San Fabián, 1994).

En la revisión de la literatura, nos hemos encontrado que no existe un modelo único ni mayoritario que haya sido utilizado para examinar las relaciones establecidas entre las familias de alumnos con NEAE y la escuela. Aunque algunos estudios se han basado en el modelo de Hoover-Dempsey y Sandler (2005) para predecir como los factores motivacionales influyen en la participación de los padres en la escuela (Fishman y Nickerson, 2014).

Las aportaciones de los estudios sobre los factores que repercuten en la percepción de las familias son de carácter multidimensional, destacando entre otras:

- Factores relacionados con las necesidades de supervivencia, necesidades de suficiencia, apoyo educativo y relaciones con los demás y necesidades de mejora (Hu et al., 2015).
- Capacidad de los profesores para manejar eficazmente los comportamientos de los niños, la comprensión de los maestros, el conocimiento de la discapacidad por parte de los profesores y la comunicación efectiva entre profesores y padres (Al Jabery et al., 2014; Starr y Foy, 2012).
- Prácticas educativas inclusivas; medio ambiente y equipamiento especial; aceptación de compañeros y familias e integración entre las actividades de educación y las de rehabilitación (Zanobini et al., 2017).

Asimismo, una gran parte de las aportaciones realizadas en el ámbito internacional han incidido en el estudio de la percepción de las familias a partir de técnicas de carácter cualitativo, la entrevista semiestructurada y los grupos focales principalmente, frente al uso del cuestionario que ha sido utilizado dirigido, principalmente, para valorar la satisfacción de las familias con la inclusión educativa.

Sin embargo, parece comprensible que no exista unanimidad en el abordaje del estudio de esta temática, puesto que cada país tiene un desarrollo normativo propio, a pesar de que todos estamos bajo el paradigma de la inclusión educativa.

En relación con los resultados obtenidos a partir del análisis bibliométrico que describe la actividad científica sobre la percepción de las familias de alumnos con NEAE entorno al sistema escolar durante los últimos 5 años: 2015 a 2019, a partir de artículos publicados

en revistas indexadas en la Web of Science-WOS, el indicador de productividad permitió identificar los autores, revistas, instituciones y países más activos en la producción de publicaciones sobre la temática. También, el análisis de la evolución temporal de la producción científica en esta área ha mostrado un creciente interés, aunque esta producción científica se ha mostrado muy dispersa en lo referente a los autores y a las instituciones. Los autores que han destacado por firmar un mayor número de artículos no necesariamente han sido los que han tenido un mayor impacto ni relevancia en la comunidad científica, mostrada ésta a partir de las citas recibidas. En concreto:

- El autor más prolífico es Burke de la Universidad de Illinois, con 3 artículos.
- En lo referente a los años se aprecia una evolución creciente en el número de artículos publicados durante los 5 años, de lo que se desprende que es una temática en constante auge.
- Las dos revistas con mayor número de publicaciones sobre la temática son *Child Care Health and Development* y *Journal of Autism and Developmental*, con 8 artículos cada una de ellas.
- En referencia a los países de procedencia, USA con 77 artículos, destaca muy por encima del resto de países.
- Un dato para destacar es el término autismo que aparece en 22 artículos, lo que implica que muchas de las investigaciones que estudian este fenómeno se centran en el estudio de un trastorno concreto: TEA.
- En ningún caso se han detectado estudios bibliométricos encaminados a analizar la participación de las familias de alumnos con NEAE con la escuela, ni la percepción de estas en su relación con el sistema escolar.

Agradecimientos

El presente texto nace en el marco de un proyecto enmarcado en la Convocatoria I+D+i-2017. Grupos de Investigación emergentes de la Dirección General de Universidades, Investigación y Ciencia de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana. GV/2017/051: Satisfacción de las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en referencia a los apoyos prestados por parte del sistema escolar.

Referencias

- Al Jabery, M. A., Arabiat, D. H., Al Khamra, H. A., Betawi, I. A. y Jabbar, S. K. A. (2014). Parental perceptions of services provided for children with autism in Jordan. *Journal of Child and Family Studies* 23 (3), 475-486. <https://doi.org/10.1007/s10826-012-9703-0>
- Balcells-Balcells, A. (2011). *L'impacte dels serveis i la relació professional en la qualitat de vida de les famílies amb fills amb discapacitat intel·lectual* (Tesis doctoral). Universitat Ramon Llull, España.
- Blue-Banning, M. y Summers, J. A. (2004). Constructive guidelines for collaboration. *Exceptional Children*, 70(2), 167-184. <https://doi.org/10.1177/001440290407000203>
- Costas, R. y Bordon, M. (2007). The h-index: Advantages, limitations and its relation with other bibliometrics indicators at the micro level. *Journal of Informetrics*, 1(3), 193-203.

- Duhaney, L. M. G. y Salend, S. J. (2000). Parental perceptions of inclusive educational placements. *Remedial and Special Education, 21*(2), 121-128.
<https://doi.org/10.1177/074193250002100209>
- De Filippo, D. y Fernández, M. T. (2002). *Bibliometría: Importancia de los indicadores bibliométricos*. RECYT.
- Epstein, J. L. (2011). *School, family and community partnerships. Preparing educators and improving schools*. WESTVIEW Press.
- Filippov, F. y Sergey, V. (2014). Mapping text and data mining in academic and research communities in Europe. <http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/109-mapping-text-and-data-mining-in-academic-and-researchcommunities-in-europe.html>
- Fishman, C. E. y Nickerson, A. B. (2014). Motivations for involvement: A preliminary investigation of parents of students with disabilities. *Journal of Child and Family Studies, 24*(2), 523-535.
<https://doi.org/10.1007/s10826-013-9865-4>
- García, M. P., Gomariz, M. A., Hernández, M. A. y Parra, J. (2010). La comunicación entre la familia y el centro educativo, desde la percepción de los padres y madres de los alumnos. *Educatio Siglo XXI, 28*(1), 157-188.
- Glasgow, N. A. y Whitney, P. J. (2009). *What successful schools do to involve families*. Sage.
- Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T. y Sandler, H. M. (2005). Parents' motivations for involvement in their children's education. En E. N. Patrikakou, R. P. Weisberg, S. Redding y H. J. Walberg (Eds.), *School-family partnerships for children's success* (pp. 40-56). Teachers College Press.
- Hu, X., Turnbull, A., Summers, J. A. y Wang, M. (2015). Needs of Chinese families with children with developmental disabilities: A qualitative inquiry. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 12*(1), 64-73. <https://doi.org/10.1111/jppi.12110>
- Lalvani, P. (2015). Disability, stigma and otherness: Perspectives of parents and teachers. *Internacional Journal of Disability, Development and Education, 62*, 379-393.
<https://doi.org/10.1080/1034912X.2015.1029877>
- Leyser, I. y Kirk, R. (2011). Parents' perspectives on inclusion and schooling of students with Angelman Syndrome: Suggestions for educators. *International Journal of Special Education, 26*(2), 79-91.
- Maeztu, B. (2004). Colaboración familia-escuela en diversidad. *Tavira: Revista de Ciencias de la Educación, 20*, 59-80.
- Montero, D., Etxabe, E. y López, A. L. (2017). Educación secundaria y discapacidad intelectual en Euskadi. *Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, 87*, art 3.
- Prytz-Nilsson, N. S. y Suarez, A. B. (2009). *Estudio bibliométrico de las publicaciones científicas sobre el área de habilidades sociales en América Latina* (Trabajo fin de grado). Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Rizvi, S. (2015). Exploring British mothers' perception of their child with disability: Insights from a UK context. *Journal of Research in Special Education Needs, 17*(2), 87-97.
<https://doi.org/10.1111/1471-3802.12111>
- Ryan, C. y Quinlan, E. (2017). Whoever shouts the loudest: Listening to parents of children with disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31*, 203-214.
<https://doi.org/10.1111/jar.12354>
- San Fabián, J. L. (1994). La participación. *Cuadernos de Pedagogía, 222*, 18-21.

- Sánchez, L., Navarro, D., Gómez, M. T. (2018). La relación de las familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con el entorno escolar. Revisión bibliométrica. En M. Vega Baeza, R. de la Fuente y G. Romero-Sánchez (Coords.), *Focalizando áreas del saber desde sus nuevas lecturas* (pp. 345-367). Gedisa.
- Schenker, R., Rigbi, A., Parush, S. y Yochman A. (2017). A survey on parent-conductor relationship: Unveiling the black box. *International Journal of Special Education*, 32(2), art 3.
- Slade, N., Eisenhower, A., Carter, A. S. y Blacher, J. (2018). Satisfaction with individualized education programs among parents of young children with ASD. *Exceptional Children*, 84(3), 242-260. <https://doi.org/10.1177/0014402917742923>
- Starr, E. M. y Foy, J. B. (2012). In parents' voices: The education of children with autism spectrum disorders. *Remedial and Special Education* 33(4), 207-216. <https://doi.org/10.1177/0741932510383161>
- Syriopoulou-Delli, C. K. y Polychronopoulou, S. A. (2019). Organization and management of the ways in which teachers and parents with children with ASD communicate and collaborate with each other. *International Journal of Developmental Disabilities*, 65(1), 31-48. <https://doi.org/10.1080/20473869.2017.1359355>
- Turnbull, A. P., Turnbull, H. R., Erwin, E. y Soodak, L. (2006). *Families, professionals, and exceptionality. Positive outcomes through partnership and trust*. Pearson.
- Turnbull, A., Turnbull, R. y Kyzar, K. (2009). Cooperación entre familias y profesionales como fuerza catalizadora para una óptima inclusión: Enfoque de los Estados Unidos de América. *Revista de Educación*, 349, 69-99.
- Vianello, R. y Lanfranchi, S. (2015). Looking beyond the alibi that not everything function perfectly in Italy: A response to Anastasiou, Kauffman and Di Nuovo. *European Journal of Special Needs Education*, 30(4), 454-456. <https://doi.org/10.1080/08856257.2015.1079032>
- Woods, A. D., Morrison, F. J. y Palincsar, A. S. (2018). Perceptions of communication practices among stakeholders in special education. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 26(4), 209-224. <https://doi.org/10.1177/1063426617733716>
- Zanobini, M., Viterbori, P., Garellò, V. y Camba, R. (2017). Parental satisfaction with disabled children's school inclusion in Italy. *European Journal of Special Needs Education*, 33, 597-614. <https://doi.org/10.1080/08856257.2017.1386318>

Breve CV de los autores

Diego Navarro

Diplomado en Magisterio (Especialidad Pedagogía Terapéutica), licenciado en Psicología y doctor en Psicología de la Educación. Profesor doctor a tiempo completo en el Departamento de Educación Inclusiva, Desarrollo Sociocomunitario y Ciencias de la Ocupación de la Universidad Católica San Vicente Mártir. Director del Máster Oficial en Educación Inclusiva, desde el curso académico 2012-13 hasta la actualidad. Colaboro con diversos grupos de investigación nacionales e internacionales tanto de universidades públicas como privadas en el ámbito de la psicología educativa. Entre mis áreas de investigación destacan la Educación Inclusiva y su desarrollo en diferentes entornos y con diferentes agentes educativos: Familia y educación inclusiva; formación de actitudes hacia la educación inclusiva, y la atención a la diversidad en entornos escolares; bienestar de

alumnos con NEAE. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-1438-8232>. Email: diego.navarro@ucv.es

Laura Sánchez

Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología. Funcionaria en excedencia. Actualmente, profesora de la Universidad Internacional de Valencia y coordinadora del Master Universitario en Psicopedagogía. Miembro del Grupo de Investigación en Educación Inclusiva de la Universidad Católica de Valencia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0098-0497>. Email: marialaura.sanchez@campusviu.es

Teresa Gómez

Psicopedagoga y Educadora Social. Profesora doctora del Departamento de Necesidades Educativas Especiales y Atención a la diversidad de la Universidad Católica de Valencia. Codirectora del Máster en Educación Inclusiva y profesora en varios postgrados: Máster en Resolución de Conflictos en el Aula, Máster en Educación Inclusiva y Máster de Formación de Profesorado de Secundaria. Miembro del Grupo de Investigación en Educación Inclusiva e integrante de diferentes proyectos relacionados con la inclusión educativa. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2667-2425>. Email: mt.gomez@ucv.es